

O'RTA OSIYO XONLIKLARINING TURKIYA BILAN SAVDO VA DIPLOMATIK ALOQALARI

Rajabov Alisher Shavkatovich

Buxoro Davlat pedagogikainstituti "Ijtimoiy fanlar" kafedrası o'qituvchisi

Murtazoyev Sherzod Elmurod o'g'li

Buxoro davlat Pedagogika instituti 2-1 Tar 21guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8041574>

Annotatsiya: O'rta Osiyo xonliklarining Turkiya bilan savdo aloqalari oz bo'lsa-da, rivojlangan hamda XIX-asr boshlarida ancha sezilarli natija bergan.

Kalit so'zlar: Turkiya, O'rta Osiyo, Rossiya, Amir Haydar, O'roqboy Jo'ra, Avaz Muhammad Yasovulboshi

Milliy davlatchilik tarixidan ma'lumki, mamlakatimizning taraqqiyoti davomida uning hududida bir qator yirik davlatlar tarkib topgan va ko'plab sulolalar o'z hukmronligini amalga oshirgan. Ta'kidlash joizki, mazkur davlatlarning tashkil topishi, rivojlanishi va barham topishiga bir qator omillar sabab bo'lgan. Binobarin, ushbu omillar qatorida ularning muhim geostrategik hududda joylashganligi, O'rta asrlarda G'arb bilan Sharqni bog'lovchi muhim karvon yo'llarinnig o'tganligi, islom madaniyati o'choqlaridan hisoblangan Samarqand, Buxoro va Urganch (keyinchalik Xiva) shaharlarining joylashganligi, savdo-sotiq va hunarmandchilikning rivojlanganligi va boshqa qator jihatlarni sanab o'tish mumkin. Biroq tadqiqot doirasida o'rganilayotgan davrga kelib, ya'ni XVIII o'rtalari – XX asr boshlarida Markaziy Osiyo davlatlari, xususan, Buxoro, Qo'qon va Xiva xonliklari savdo-sotiq, ilm-fan va boshqa sohalarda jahon sivilizasiyasidan bir muncha ortda qolib ketdi.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, yuqoridagi holatlarning yuzaga kelishiga bir qator omillar sabab bo'lgan. Birinchidan, mazkur hududda o'z manfaatlariga ega bo'lgan dunyoning yetakchi davlatlarining o'zaro nizolari (Rossiya-Turkiya, Rossiya-Eron, Angliya-Hindiston nizolari); ikkinchidan, Markaziy Osiyo davlatlarida o'zaro birlikning, hamjihatlikning mustahkam emasligi; uchinchidan, qo'shni Eron, Afg'oniston davlatlari bilan davlatlararo hududiy nizolarga barham berilmaganligi; to'rtinchidan, mahalliy urug'-aymog'chilikning kuchayishi natijasida yuzaga kelgan ichki kelishmovchiliklar va g'alayonlarning (xitoyqipchoqlar, shialar) uzluksiz davom etishi va boshqalar. Yuqoridagi omillar bilan bir qatorda, xonliklarning yirik davlatlar o'rtasidagi nizolardan foydalangan holda har tomonlama o'ylangan va muayyan maqsadni ko'zlagan tashqi siyosat, xususan, diplomatik munosabatlarni to'g'ri yo'lga qo'ymaganligini ham keltirib o'tish o'rinlidir. Binobarin, milliy manfaatlarni ustuvor yo'nalish sifatida oqilona tashqi siyosatni amalga oshirish o'z navbatida, davlatning ichki

va tashqi mustaqilligini, xavfsizligini, taraqqiyotini belgilab beruvchi muhim omil hisoblanadi. Ta'kidlash joizki, ushbu omilga nafaqat, xonliklar va Chor Rossiyasi davrida, balki yaqin o'tmish ittifoq tuzumi zamonida ham muayyan darajada e'tibor berilmagan hamda bu borada yetarli tajriba va amaliyot mavjud bo'lmagan.

Ta'kidlash joizki, amir Haydar yaqin qo'shni davlatlar bilan ham diplomatik aloqalarni qayta tiklashga va rivojlantirishga muayyan darajada harakat qilgan. Xususan, u 1812 yilda Xiva xoni Muhammad Rahimxon oldiga o'zining ikki elchisini vakil qilib yuboradi. O'roqboy Jo'ra va Avaz Muhammad Yasovulboshi boshchiligidagi mazkur elchilik Buxoro-Xiva munosabatlarini qayta tiklanishi va o'zaro aloqalarning yaxshilanishida muhim rol o'ynaydi. 1814 yilning yozida Rossiyaga Azimjon Mo'minjonov boshchiligidagi ikki rasmiy elchilik yuboriladi. Bevosita Azimjon devonbegi rahbarlik qilgan birinchi elchilik Buxoro-Rossiya munosabatlarini mustahkamlash maqsadida; ikkinchi elchilik – Turkiyaga Rossiya hududlari orqali o'tishga podshohdan ijozat olish masalasini hal etish uchun yuboriladi. Amir Haydar tomonidan yuborilgan mazkur missiyaning maqsadi savdo munosabatlarini yanada mustahkamlash bilan bir qatorda savdogarlar huquqlarini ta'minlash, aniqrog'i chegara bojxonalarida buxorolik savdogarlarga qilinadigan tajovuzlarni oldini olish bilan bog'liq huquqiy masalalarni hal qilishga qaratilgan edi.

Amir Haydar hukmronligi davrida Buxoro va Rossiya davlatlari o'rtasidagi munosabatlar bir tomonlama xarakterga ega bo'lmaganligini alohida ta'kidlab o'tish joiz. Xususan, 1820 yilda Rossiya davlatidan Buxoroga javob tariqasida A.F.Negri boshchiligida birinchi marotaba rasmiy elchilik tashrif buyurgan. A.F.Negri boshchiligidagi elchilik savdo aloqalarini yanada rivojlantirish masalalarini muhokama qilish bilan birga, yana bir qator maxsus vazifalarni hal etish uchun yuborilgan edi. Xususan, ushbu missiya zimmasiga Buxoroga qo'shni bo'lgan Qo'qon xonligining iqtisodiy, siyosiy ahvoli, davlat boshqaruvi masalalari, boshqa davlatlar bilan o'zaro munosabati haqida ma'lumotlarni yig'ish, Buxoro amirligining Eron, Turkiya, Xiva va afg'onlar bilan bo'lgan munosabatlarini qay holatda ekanligini o'rganish, Sirdaryo va Amudaryoda kemalar xizmati, uning mavjudligi yoki boshqa ma'lumotlar, Qobul, Qandahor, Kashmir, Panjob vohalarining siyosiy va iqtisodiy ahvoli xaqida haqiqatga to'g'ri keluvchi ma'lumotlarni yig'ish va ushbu hududlarda Yevropa mollariga bo'lgan talab va ehtiyoj darajasini o'rganish kabi bir qator masalalar yuklangan edi. Yuqoridagilardan ham ko'rinib turibdiki, Rossiyaning hukmron doiralari Buxoroga yuborgan dastlabki rasmiy missiyaning o'zidayoq Markaziy Osiyoni

o'z ta'sir doirasiga olish va ushbu hududni butunlay bosib olish maqsadini amalga oshirish imkoniyatlarini o'rganishga harakat qilgan.

Yana shuni ta'kidlash joizki, xonliklar hukmronligi davrida amalda bo'lgan tashqi siyosat va diplomatiya bugungi kun mustaqil O'zbekiston davlatining tashqi siyosatini erkin, mustaqil va teng huquqli a'zo sifatida yuritishida tarixiy-huquqiy amaliy manba bo'lib xizmat qiladi. Chunki milliy davlatchilik tarixining har qanday bosqichi tashqi siyosiy va diplomatik munosabatlar negizida o'zaro do'stlik, hamkorlik, tinch-totuvlik va xalqlar, millatlar do'stligi asos bo'lib xizmat qilib kelgan. Shunday ekan, —bugungi kunda tashqi siyosatdagi eng asosiy mezonimiz, eng avvalo, milliy davlatimiz manfaatlarini ko'zlab, ularni barcha imkoniyatlar bilan himoya etgan holda ish yuritishdan iborat.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlamoq lozimki, Buxoro amirligi O'rta Osiyo xonliklari, Xitoy, jumladan Sharqiy Turkiston, Hindiston, Eron, Turkiya, Rossiya va boshqa mamlakatlar bilan savdo-iqtisodiy aloqalari o'rnatgan. Buxoro amirligi ayniqsa, Xitoy, jumladan, Koshg'ar bilan yaqin savdo munosabatlariga kirishgan. Buxoro Koshg'ar bilan to'g'ridan-to'g'ri savdo qilishdan tashqari Xitoyning O'rta Osiyo xonliklari, Hindiston, Eron va Rossiya bilan savdo aloqalarida vositachi rolini ham bajargan. Buxoro karvonsaroylarida Hindiston, Tibet, Koshg'ar, Quqon xonligi va Xiva xonligi, Afg'oniston, Rossiyadan olib kelingan mollar to'plangan. Mazkur savdo aloqalarida Buxoroning tashqi savdo aloqalarida, uning ko'shnilari Marv va Hirot aholisi alohida rol o'ynagan. Buxorolik savdogarlar Marvga har xil rus tovarlarini olib kelganligini alohida ta'kidlanishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Потанин В. Показание сибирского козочка Максимова о Кокандском владении// ИРГО.1860. С.28
2. Qo'qon tarixi, T., 1996
3. Alisher Rajabov Shavkatovich. Mirbobo Naqshbandiy qalb zikri va uning turlari to'g'risida. / FarDU ilmiy xabarlar. 1-son. Farg'ona, 2023. – B. 16-19.
4. Rajabov Alisher Shavkatovich. The work of “Mir'otus Solikiyn” as a Theoretical Source of Naqshbandiya Tariqat. / Web of scholars: Multidimensional research journal. 1(8). 2022. – P. 18-21.
<https://www.innosci.org/wos/article/view/567>
5. Rajabov Alisher Shavkatovich. About Bahouddin Naqshband in Mirbobo Naqshbandi's Poetry. / International journal of formal education. 2022. – P. 1-5.
<http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/455>
6. Rajabov Alisher Shavkatovich. Abu Nasr Farobiy. / Journal of Innovations in Social Sciences Volume: 01 Issue: 01 | 2021 ISSN: 2181-2594

2021-yil,20-noyabr.–B.97-102

<http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/download/274/266>

7.Rajabov Alisher Shavkatovich, Elibayeva Feruza Xamzayevna. O'tkir qilich va qalam sohibi : Bobur merosi jahon olimlari nigohida. / Research and education 2022/2/25. – P. 647

<https://researchedu.uz/wp-content/uploads/2022/03/Navoi-and-Babur-conference.pdf#page=647>

8.Alisher Shavkatovich Rajabov. Mirbobo Naqshbandi on the truth of the soul. / Youth, science, education: topical issues,achievements and innovations.2022 Prague, Czech: 1 (7), 93-101

<https://zenodo.org/record/7467785#.ZDRR-XZByM8>

9.Rajabov Alisher Shavkatovich. Mir Babo Naqshbandi on the Heart of Arif and the Truth of Arif's Condition. / American Journal of Social and Humanitarian Research Vol:3 (12)2022, 50-54

<https://globalresearchnetwork.us/index.php/ajshr/article/view/1780/1629>

10.Rajabov Alisher Shavkatovich. Mirbobo Naqshbandiy orif qalbi va orif holining haqiqati to'g'risida. / Ilm sarchashmalari. 1-son. Urganch, 2023.B 62-65.

11.A.Sh.Rajabov. "Mirotus solikyn"("Tariqat soliklarining oynasi") asari – Naqshbandshunoslikda muhim manba. / Tarixiy xotira – o'zlikni anglash va milliy-ma'naviy taraqqiyot omili. 2022.B. 70-73.

12.A.Sh.Rajabov. Mir bobo Naqshbandiyning «Mir'otus Solikiyn» asarida qalbning tavsifi. / BuxDPI Uzluksiz ta'lim tizimida ta'lim mazmunini yanada takomillashtirish istiqbollari. Buxoro, 2022-yil, 25-aprel. – B. 707-771.

13.Alisher Rajabov. Mirbobo Naqshbandiy qalbi zikri va uning turlari to'g'risida. / Ilm-fan muommalati yosh tadqiqotchilar talqinida Respublika ilmiy-onlayn konferensiyasi. 3-son. 2022-yil, 25-dekabr. – B. 130-137.

14.Sohibqiron Amir Temur davrida madaniyat va ilmiy bilimlarning rivojlanishi (aniq va tabiiy fanlar misolida) va taraqqiyot bosqichlari.International Scientific and Practical Conference Innovative development in the global science vol-2ISSUE-3 2023 Boston USA.30.03.2023.B.53-59

<https://academicsresearch.com/index.php/iditygs>

15.Abu Rayhon Beruniyning ilmiy merosi(Hindiston asari)xotiralari xususida ayrim chizgilar.International Scientific and Practical Conference "The role of science and innovation in the modern world". London,United Kingdom.30.03.2023.B.35-44.

<https://academicsresearch.ru/index.php/trsimw/article/view/1449>

16. Bahouddin Naqshbandga qasida bitgan murid. O'zbekiston Milliy axborot Agentligi. uza.uz. Ilm-fan elektron jurnal. B1-8.20.01.2023.

https://uza.uz/uz/posts/bahouddin-naqshbandga-qasida-bitgan-murid_446829

17. Alisher Rajabov МИРБОБО НАҚШБАНДИЙНИНГ НАҚШБАНДИЯ ТАРИҚАТИ ТАМОЙИЛЛАРИ АСОСИДА БИЛДИРГАН ИЖТИМОИЙ-АХЛОҚИЙ ҚАРАШЛАРИ. В-6-10. Vol. 2 No. 29 (2023): ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI

<https://academicsresearch.com/index.php/conference/issue/view/46>. В-6-10

18. МИРБОБО НАҚШБАНДИЙ ҚАЛБ ЗИКРИ ВА УНИНГ ТУРЛАРИ

ТЎҒРИСИДА Ilm-fan muammolari yosh tadqiqotchilar talqinida. В-130-137

<https://zenodo.org/record/7500616#.ZDTTJ3ZBzDc>

<https://cyberleninka.ru/article/n/mirbobo-na-shbandiy-alb-zikri-va-uning-turlari-t-risida>

19. Алишер Ражабов МИРБОБО НАҚШБАНДИЙ ҲАЁТИ ВА МАЪНАВИЙ МЕРОСИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ Б-434-440. «ISSUES OF CREATING THE BASIS OF THE SPIRITUAL HERITAGE AND III RENAISSANCE: STUDY, RESEARCH, PERSPECTIVES». January 2023, Samarkand.

20. Rajabov Alisher Shavkatovich. Mirbobo Nakshbandi as the great sufi scholar. / International scientific and practical conference "Innovative Development in the global science". Boston (USA), 2022 – P. 18-22.

<https://zenodo.org/record/7419258#.ZDRLUXZByM8>

